

O USO DE PODCASTS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

DOI: 10.5281/zenodo.18855002

Adilene Andréa Azevedo Aranha

Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UEVA e em Geografia pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. Especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Intervale, Educação Especial e Inclusiva, pela Faculdade Intervale e Coordenação e Supervisão pela Faculdade Intervale, Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: andrea_azevedo33@hotmail.com

RESUMO: Este trabalho investiga o uso de podcasts como ferramenta educacional, discutindo sua relevância, benefícios e limitações no processo de ensino-aprendizagem. O podcast, sendo uma mídia flexível e acessível, permite que estudantes tenham maior autonomia, podendo aprender em diferentes contextos e horários. Entre os benefícios pedagógicos, destacam-se o incentivo ao aprendizado autônomo, o desenvolvimento da escuta ativa e a adaptação a diversos estilos de aprendizagem. No entanto, o estudo também aponta desafios, como a necessidade de adaptação aos perfis dos estudantes e questões de acessibilidade digital. A pesquisa é de caráter bibliográfico e analisa estudos sobre a aplicação do podcast em ambientes educacionais, oferecendo uma visão abrangente sobre sua potencialidade e limitações. Conclui-se que o podcast possui grande potencial como ferramenta educacional no contexto contemporâneo, com recomendações para que futuros estudos explorem formas de integrá-lo com outras tecnologias, aprimorando sua eficácia e inclusão no ensino.

Palavras-chave: Podcast, Educação, Aprendizagem autônoma, Acessibilidade digital

ABSTRACT: This work investigates the use of podcasts as an educational tool, discussing their relevance, benefits and limitations in the teaching-learning process. The podcast, being a flexible and accessible medium, allows students to have greater autonomy, being able to learn in different contexts and times. Among the pedagogical benefits, the encouragement of autonomous learning, the development of active listening and the adaptation to different learning styles stand out. However, the study also highlights challenges, such as the need to adapt to student profiles and issues of digital accessibility. The research is bibliographic in nature and analyzes studies on the application of podcasts in educational environments, offering a comprehensive view of its potential and limitations. It is concluded that the podcast has great potential as an educational tool in the contemporary context, with recommendations for future studies to explore ways of integrating it with other technologies, improving its effectiveness and inclusion in teaching.

Keywords: Podcast, Education, Autonomous learning, Digital accessibility

1 Introdução

O desenvolvimento das tecnologias de comunicação e a propagação de novas plataformas têm levado à mudança de métodos educacionais convencionais, proporcionando novas oportunidades para o aprendizado. Entre essas inovações, destaca-se o podcast, um formato acessível e adaptável que permite a divulgação de conteúdos em áudio, criando uma experiência de aprendizado envolvente e dinâmica. A importância deste assunto está na necessidade de buscar alternativas que se alinhem aos novos comportamentos e preferências dos alunos, que desejam formas de aprendizado mais interativas e variadas. O podcast, nesse

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

contexto, se apresenta como uma ferramenta pedagógica promissora, pois facilita a assimilação de conteúdos de maneira mais flexível, podendo ser utilizado tanto em ambientes escolares quanto fora deles, incentivando a autonomia e o protagonismo dos alunos em seu processo de aprendizado.

Assim, as oportunidades de aprendizado através do podcast são relevantes, pois os educadores podem conectar o conteúdo teórico com a comunicação verbal, estimulando e possibilitando que os alunos pratiquem essa habilidade. A incorporação de ferramentas midiáticas faz com que o professor mude sua postura: deixando de ser apenas um transmissor de informações, e passa a se posicionar como um aprendiz, podendo assim atuar como orientador e mediador no processo de construção do conhecimento do estudante (Ferreira & Castro, 2017).

Os principais conceitos abordados neste estudo incluem a definição de podcast, suas características como meio digital e suas aplicações práticas na educação. Além disso, serão discutidos aspectos relacionados ao uso de tecnologias digitais em ambientes educacionais e as mudanças que elas facilitam nos métodos de ensino.

O objetivo deste estudo é investigar como o uso de podcasts pode ser integrado em ambientes educacionais, explorando os benefícios, desafios e limitações deste meio na educação formal e não formal. Com isso, buscamos compreender como os podcasts podem enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, facilitar o desenvolvimento da capacidade auditiva e estimular o pensamento crítico dos alunos.

Deste modo, O podcast desempenha um papel relevante quando utilizado como recurso educacional aberto nas práticas pedagógicas. O uso de plataformas digitais, aplicativos e cursos online marca o início da diversificação do ensino, ampliando as oportunidades para a criação de novas metodologias. Essas inovações tornam o processo de ensino mais criativo e atrativo, tanto para alunos quanto para professores. (Medeiros & Medeiros, 2018)

No debate acadêmico, há quem defenda que os podcasts podem ampliar o acesso ao conhecimento, principalmente para alunos com dificuldades de leitura ou restrições de tempo. Outra vantagem é a sua capacidade de adaptação a diferentes estilos de aprendizagem, tornando-se uma ferramenta inclusiva. Por outro lado, há debate sobre a eficácia dos podcasts como ferramenta educacional primária, dado que a aprendizagem auditiva pode não ser adequada para todos os alunos e que a sobreexposição à tecnologia digital pode levar à distração e à sobrecarga de informação. Por outro lado, segundo Soares.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (Soares, 2012).

Compreensão que destaca a relevância de incorporar as tecnologias digitais de forma crítica e consciente nas práticas educativas e sociais. Ao empregar essas ferramentas de maneira ética e ponderada, estudantes e docentes podem não só obter e compartilhar informações, mas também gerar novos saberes, resolver problemas e aprimorar competências que lhes permitam assumir protagonismo e autoria em variados cenários. Portanto, a tecnologia se apresenta como um instrumento potente para fomentar autonomia e inovação no âmbito educacional e na convivência social.

Este estudo é de natureza bibliográfica e baseia-se em uma revisão de pesquisas e artigos acadêmicos a respeito do uso de podcasts na educação. A abordagem envolve uma análise crítica de escritos relevantes para estabelecer uma visão abrangente e informada do assunto. Está dividido em quatro partes principais. Primeiro, apresentamos o conceito de podcast e o seu papel num contexto educativo. A seguir, discutimos as vantagens e limitações do uso desse meio no ensino com base em pesquisas recentes. Na terceira seção, discutimos possíveis polêmicas e desafios no uso de podcasts em diferentes contextos educacionais. Finalmente, concluímos com uma discussão sobre perspectivas futuras e recomendações para educadores que desejam implementar podcasts na sua prática docente.

O objetivo deste artigo é fornecer uma análise concisa e objetiva da utilização de podcasts na educação, definindo claramente o âmbito do podcast e aspectos que são mais relevantes para a pesquisa e fornecem uma base sólida para investigações futuras e práticas educacionais inovadoras. Assim, concluímos com uma discussão sobre perspectivas futuras e recomendações para educadores que desejam implementar podcasts na sua prática docente.

2 O Podcast como Ferramenta Educacional

O podcast tornou-se uma ferramenta educacional poderosa principalmente devido à sua acessibilidade e versatilidade. Os podcasts, por serem em formato de áudio, oferecem flexibilidade aos alunos, permitindo que aprendam enquanto realizam outras atividades, como caminhar, dirigir ou fazer tarefas domésticas. Segundo (Ferreira; Guimarães, 2003) a inclusão desse modelo de mídia como suporte para a aprendizagem, tem avançado ao longo do tempo.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Inicialmente, o foco do uso era em pessoas com deficiências, mas agora há um movimento mais amplo, que incentiva as instituições educacionais a inovarem suas práticas pedagógicas e a repensarem suas concepções educativas, promovendo novas abordagens nos processos de ensino e aprendizagem.

Esta flexibilidade é particularmente atrativa para quem prefere um formato de aprendizagem mais dinâmico é facilmente adaptável a uma variedade de atividades diárias. A facilidade de acesso também ajuda na inclusão, permitindo que pessoas que não têm acesso a outros meios educacionais, como livros impressos ou aulas presenciais, aprendam com a utilização do podcast.

Conforme Freire (2011), O crescimento dos podcasts no Brasil tem promovido maior interação entre ouvintes e representa uma mudança significativa no acesso a conteúdos por pessoas com deficiências visuais e pessoas que tem facilidade em aprendizagem ao ouvir informações de áudio. Embora ainda pouco exploradas no país, mas crescendo a cada dia o seu uso, essas novas mídias oferecem um campo promissor para contribuir com a inclusão nos contextos educacionais. Os podcasts proporcionam maior acessibilidade aos conteúdos, principalmente para indivíduos com deficiências visuais, permitindo-lhes ampliar suas interações com a informação, sem a limitação de horários ou locais específicos para o uso do recurso, como citado acima.

Além disso, o podcast possibilita aprofundar temas específicos, proporcionando espaço para debates mais extensos e minuciosos, tratando de assuntos que, frequentemente, não são abordados em salas de aula convencionais. Outro ponto crucial é o aprimoramento da escuta ativa e crítica, uma competência frequentemente negligenciada nas práticas de ensino formais. Para os docentes, o podcast é um recurso extra que pode aprimorar o material didático, oferecendo uma metodologia de ensino mais interativa e multimodal, expandindo as oportunidades de envolvimento dos alunos.

3 Benefícios Pedagógicos do Uso de Podcasts

A utilização de podcasts na educação proporciona diversas vantagens pedagógicas, tanto para alunos quanto para docentes. Em primeiro lugar, o podcast promove o aprendizado independente, permitindo que os estudantes acessem os conteúdos no seu próprio tempo e conforme sua disponibilidade. Este domínio sobre o próprio aprendizado é crucial para o aprimoramento da autodisciplina e do sentido de responsabilidade no âmbito acadêmico.

Ademais, o podcast promove variados estilos de aprendizado. Alunos que aprendem

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

melhor ouvindo, por exemplo, podem tirar mais proveito desta mídia do que de recursos exclusivamente visuais ou textuais. Um benefício adicional é que o podcast pode ser empregado para revisões, permitindo que o estudante escute episódios sobre tópicos já abordados para reforçar a compreensão do conteúdo. Para os docentes, a utilização de podcasts também traz vantagens, uma vez que pode ampliar o repertório pedagógico, trazendo variedade para as aulas e prevenindo a monotonia.

Araújo, Leão, Leite e Silva (2010) descrevem que inicialmente esse recurso foi empregado para compartilhar vários meios de comunicação. O objetivo principal era permitir que o estudante acessasse os conteúdos de seu interesse de maneira programada, começando ou retomando seus estudos no momento mais apropriado. Assim, pode-se ponderar sobre a efetividade do Podcast como ferramenta tecnológica, uma vez que pode ser empregado tanto presencialmente quanto à distância.

Essa peculiaridade enquadra-se no uso de Podcast para o ensino não só devido à popularização do Podcast em si, mas também da invasão dos reprodutores portáteis em meio à sociedade conjunto a tendência de troca de informação caracterizada nessas ferramentas. É muito comum encontramos pessoas em porte de um reprodutor portátil incluindo-se até mesmo um aparelho celular compatível com reprodução audiovisual. (Araújo, Leão, Leite & Silva, 2010, p. 33)

Além disso, existem materiais específicos, como audiobooks (uma espécie de livro narrado), que podem ser reproduzidos nesses dispositivos. Dessa forma, observa-se um aumento na interação social e no compartilhamento de conteúdo. Desde 2021, o conhecimento elaborado por meio de podcasts não segue um padrão rígido; ao contrário, é experimentado como algo estimulante e desafiador tanto para estudantes quanto para docentes.

Em disciplinas como história, ciências e literatura, os podcasts podem proporcionar histórias e debates que adicionam uma perspectiva prática e contextual aos temas abordados. Essa abordagem torna o conteúdo mais interessante e relevante para os estudantes, contribuindo para um aprendizado mais engajado e significativo.

4 Desafios e Limitações na Implementação de Podcasts na Educação

Apesar dos benefícios, a implementação de podcasts como ferramenta educacional também enfrenta desafios e limitações. Um dos principais desafios é a adequação do podcast ao perfil e às necessidades de cada turma, uma vez que nem todos os alunos respondem bem ao aprendizado exclusivamente auditivo. De acordo com Primo (2005), "o podcasting é um

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

fenômeno midiático que surge a partir da radiodifusão" a partir do compartilhamento de arquivos de áudio online". Este procedimento ocorre a partir de agora conexão entre o arquivo de áudio que compõe o podcast e um arquivo de texto correspondente que contribui para a sua divulgação sempre que é publicado na internet, também chamado de feed. Segundo Jesus (2014), o feed RSS é um documento de texto em XML. (Extensible Markup Language) que fornece aos programas "agregadores" as informações necessárias. A presença de novos conteúdos no âmbito do site ou do blog, possibilitando aos que possuem facilidade nesse modelo de mídia, uma aprendizagem significativa.

No entanto, os estudantes com dificuldade de concentração em áudio e maior facilidade em aprendizado visual, por exemplo, podem sentir dificuldade em acompanhar e reter informações apenas pelo áudio. Além disso, a falta de acesso a dispositivos e internet de qualidade pode ser uma barreira para muitos alunos, criando um problema de acessibilidade e ampliando desigualdades no ambiente educacional. Outro desafio é o tempo e o esforço que os professores precisam investir para preparar conteúdos adequados e de qualidade em formato de podcast. A produção de um episódio demanda planejamento, pesquisa e habilidades técnicas de gravação e edição, o que nem sempre é viável no dia a dia de docentes com alta carga de trabalho. Por fim, o excesso de dependência de mídias digitais também levanta a questão da sobrecarga de informações e da distração, pois os estudantes podem se sentir dispersos ao consumir conteúdos em plataformas que oferecem múltiplas funcionalidades, como celulares e computadores, prejudicando o foco e a concentração.

5 Potencial do Podcast para a Educação do Futuro

A aplicação de podcasts no ensino indica uma tendência em ascensão de ensino multimodal, que emprega diversos métodos para satisfazer os mais diversos estilos e necessidades de aprendizado. Conforme as tecnologias avançam, o podcast se mostra cada vez mais promissor para a educação do futuro, particularmente em um contexto de educação à distância e ensino híbrido, onde a adaptabilidade é um elemento crucial.

[...] a escola deve ser um espaço integrador das TIC, pois estas tecnologias integram a vida das pessoas, cabendo à esta instituição atuar no sentido de compensar as grandes desigualdades sociais e regionais que são geradas pelo acesso desigual na sociedade. (Belonni, 2005, pág. 28)

Com o avanço das tecnologias digitais, o contexto educacional está se tornando cada vez mais híbrido. Portanto, é fundamental considerar alternativas e recursos que promovam o

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

aprendizado, como a utilização das tecnologias digitais como ferramentas de mediação. Assim, é necessário investigar práticas pedagógicas inovadoras e recursos educacionais para oferecer uma educação de qualidade que atenda às demandas contemporâneas.

Com a disseminação dos smartphones e a acessibilidade a plataformas de transmissão ao vivo, os podcasts possuem a capacidade de tornar o aprendizado mais acessível e democrático, atingindo uma audiência mais vasta, incluindo estudantes em regiões isoladas ou com infraestrutura educacional precária. No futuro, espera-se que os podcasts possam ser incorporados a plataformas de ensino e sistemas de administração educacional, possibilitando um monitoramento mais minucioso do avanço dos estudantes e fornecendo métricas que auxiliem os professores a compreenderem de forma mais eficaz o efeito dessa mídia no processo de aprendizagem. Ademais, a capacidade de desenvolver conteúdos personalizados e interativos abre caminho para um ensino progressivamente mais adaptável, que se ajusta às demandas de cada estudante. Em suma, o podcast representa uma oportunidade de inovação na educação, promovendo um aprendizado acessível, contínuo e adaptado aos desafios do mundo moderno.

Considerações Finais

O propósito desta pesquisa foi investigar a utilização de podcasts como recurso pedagógico, ressaltando suas vantagens e restrições no cenário atual. Examinamos a importância pedagógica dos podcasts, suas vantagens para o aprendizado independente e multimodal, bem como os obstáculos associados à sua execução, tais como a acessibilidade e a exigência de adaptação a variados perfis de alunos. Foi observado que o podcast proporciona flexibilidade ao processo de ensino-aprendizagem e pode aprimorar o ambiente educacional, principalmente ao oferecer conteúdos que ultrapassam o convencional, incentivando o aprimoramento da escuta ativa e do raciocínio crítico.

Com base nas conclusões alcançadas, sugere-se que pesquisas futuras examinem o efeito do podcast em diversos ambientes escolares e em diversas matérias, analisando estratégias para superar as restrições de acessibilidade e a sobrecarga digital. Ademais, seria relevante analisar a integração do podcast com outras tecnologias educacionais, como plataformas de educação à distância, com o objetivo de melhorar a supervisão do aprendizado e estabelecer um ambiente mais flexível. Portanto, o podcast se apresenta como uma ferramenta promissora, que necessita de mais estudo para sua utilização eficaz e sustentável na educação do futuro.

Referências Bibliográficas

- ARAÚJO, R. V. G.; LEÃO, M. B. C.; LEITE, B. S.; SILVA, J. R. R. T. Elaboração, aplicação e avaliação de podcasting de química no ensino médio. *Nuevas Ideas en Informática Educativa*, Santiago de Chile, v. 5, p. 99-107, 2024. Acesso em: out. 2024.
- BELLONI, M. L. Educação a distância. Campinas: Autêntica, 2005. p. 15-33.
- FERREIRA, J. K. S.; CASTRO, P. A. de. Giramundo: ensino e aprendizagem no contexto das tecnologias da informação e comunicação. *Revista Tecnologias na Educação*, n. 19, 2017.
- FERREIRA, M. E. C.; GUIMARÃES, M. Educação inclusiva. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
- FREIRE, P. E. O podcast como ferramenta de educação inclusiva para deficientes visuais e auditivos. *Revista Educação Especial*, Santa Maria, v. 24, n. 40, p. 195-206, 2011.
- MEDEIROS, M. F.; MEDEIROS, A. M. Educação e tecnologia: explorando o universo das plataformas digitais e startups na área da educação. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 5., 2018, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: Realize Editora, 2018. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/47101>. Acesso em: out. 2024.
- PRIMO, A. F. T. Para além da emissão sonora: as interações no podcasting. *Intexto*, Porto Alegre, n. 13, 2005.
- SOARES, I. O. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação: contribuições para a reforma do ensino médio. São Paulo: Paulinas, 2012. Disponível em: <https://encurtador.com.br/hluFK>. Acesso em: 17 out. 2024.